

doi: 10.5281/zenodo.4966297

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ АВТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНО-МОТИВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ УМІНЬ БУДУВАТИ РОЗПОВІДІВСІХ ТИПІВ

Innovative Approaches of Author's Pedagogical-Motivative Technology of Forming Skills to Create Stories of all Types in Senior Preschool Age Children

Oleksandr Savchyn

Senior Lecturer,

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine).

sam111@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-3994-5872>

Annotation: *The lack of effective pedagogical technologies for the stable skills formation of creation and appropriate use of comprehensive typing stories in children of 5-6 years of age, significantly reduces the effective preparation of senior preschoolers for school.*

The author reveals and substantiates the pedagogical conditions for the stable skills formation to create and use appropriate stories of different types by senior preschoolers.

Criteria, indicators and levels of skills formation and stages of stable skills formation for creating different types of stories by senior preschool children are determined.

The author, at the request of time, has proposed such new and independent types of stories as a story-presentation and a story-instruction.

Key words: *author's pedagogic-motivative technology, facilitation environment, coach, tutor, story-presentation, story-instruction.*

Вступ

Introduction

Вагомим досягненням дітей шостого року життя є володіння монологічним мовленням, як засобом пізнання та спілкування, засвоєння звукової системи мови: усвідомлення звукового складу слова, грамотного оперування відмінковими закінченнями й основними граматичними формами.

Метою дослідження є аналіз проблеми та обґрунтування педагогічних умов формування навичок, до рівня стійких умінь, у дітей старшого дошкільного віку щодо створення та доцільного застосування ними розповідей всіх типів.

Опанування мовлення дітьми шостого року життя проходить у певній закономірності, коли вони сприймають навколишній світ не тільки через зір і слух, але й через власне внутрішнє зовнішнє *усне мовлення* – вербальне узагальнення, за допомогою мовних засобів, що сприймаються на слух, коли виокремлюються ланки орієнтування, одночасного планування, мовленнєвої реалізації та контролю (Баранник, 1969: 174). *Усне мовлення*, для мовця, може бути як не підготовлене/розмовне, так і підготовлене/свідоме, для якого характерні очікування мовця на її успішне сприймання. Ознакою усного мовлення є породження текстів, безпосередньо під час говоріння, коли застосування мовних засобів, їх обміркований відбір є взаємопов'язаним процесом і має такі характерні особливості: надмірність, лаконізм й уривчастість.

Мовленнєва особистість ефективно розвивається при включенні у повноцінну мовленнєву діяльність: формування активного мовлення починається з мовленнєвого

наслідування й ефективно лише за умов емоційної забарвленості мовця. Діти оволодівають складною системою мови на рівні підсвідомих дій, вчать дотримуватися законів словотворення, формотворення, синтаксису та навіть стилістики, коли мовленнєво-інтелектуальні механізми допомагатимуть їм практично оволодівати рідною мовою та монологічним мовленням на рівні, достатньому для повноцінного спілкування й орієнтування в навколишньому світі (Калмикова, 2003: 57).

Розповідне мовлення старших дошкільників характеризується розгорнутістю, організованістю, довільністю, що вимагає від них обмірковування мовленнєвого висловлювання, здатності віднайти відповідну мовленнєву форму для побудови розповіді, обравши доцільний тип, відповідно побутово-соціальної ситуації (Калмикова, 2008: 239). Діти, у віці п'яти – семи років, повинні вміти складати розповіді за картинками, з власного досвіду, про іграшки, творчі розповіді на тему, розповіді-етюди, мініатюри, передавати зміст переглянутих мультфільмів, фільмів, вистав, почутих казок, оповідань тощо (Базовий компонент дошкільної освіти, 2012). Якісним новоутворенням дітей старшого дошкільного віку є поява планувальної та регулювальної функцій розповідного мовлення.

Під час розвитку зв'язного мовлення реалізується головна його функція – комунікативна: дитина, для власного розвитку й успішної соціалізації, мусить спілкуватися з тим, хто поруч, стати зрозумілою, переконливою, навчитися пізнавати світ за допомогою мови та мовлення. Основною одиницею мовленнєвої комунікації є розгорнуті висловлювання, а мовленнєвою формою вираження є текст, якому притаманні зв'язність і цілісність, наявність заголовка, завершеність, тематична єдність, інформативність.

Але діти нерідко відхиляються від запропонованої теми, що пояснюється невмінням попередньо планувати висловлювання: вони часто пропускають важливу для сприйняття слухачем інформацію, нерідко їхня мова буває невинувато ситуативною, а відтак незрозумілою: рівень ситуативності мовлення дітей підраховується кількістю зображувальних жестів, вказівних часток і прислівників. Діти можуть обирати різні стратегії оволодіння мовою, йти інтенсивними/екстенсивними шляхами: не може бути єдиної стратегії розвитку мовленнєвого механізму для всіх дітей (Калмикова, 2003).

Розвиток зв'язного розповідного мовлення передбачає навчання створенню розповідей всіх типів на основі уявлень про структуру, функціональне призначення тексту, засоби образності, формування якостей самостійного зв'язного висловлювання: цільності, змістовності, логічної послідовності, креативності. Якість зв'язного мовлення залежить від рівня розвитку всіх сторін мовлення: фонетичного, лексичного, граматичного.

Навчально-мовленнєва діяльність – цілеспрямований процес оволодіння дітьми мовними навичками й умінями, під впливом спеціально-організованого мовленнєвого середовища, з розвивальним потенціалом та інших педагогічних заходів задля засвоєння соціально-культурного досвіду, норм рідної мови, довільного й усвідомленого опанування процесуальності мовлення, встановлення доцільної вербальної комунікації (Калмикова, 2008: 272).

Згідно з поняттям «розповідь» визначено критерії та показники сформованості умінь старшими дошкільнятами продукувати різнотипові розповіді:

- Когнітивний – сформованість знань про особливості використання розповідей всієї типової гами у повсякденному житті маленької особистості при комунікуванні з різновіковим соціумом;

- мотиваційно-ціннісний – вмотивованість до оволодіння стійкими вміннями майстерно продукувати розповіді різноманітної типізації, усвідомлення особистісного сенсу та значущості таких типів розповідей, як розповідь - презентація та розповідь - інструкція для налагодження комунікації з соціумом, запоруки життєво-особистісної реалізації(Савчин, 2018);

- технологічно-результативний – наявність операційних умінь: володіння навичками аналізу інформації, виокремлення головного та синтезувати/пропонувати варіанти рішень, за допомогою доцільних типів розповідей, включаючи розповіді - презентації та розповіді - інструкції, як ефективний інструмент переконання (Савчин, 2018).

Методи, методики й організація дослідження ***Methods, techniques and organization of research***

Для успішного оволодіння дітьми старшого дошкільного віку стійкими вміннями створювати розповіді будь-якого доцільного типу, слід створити ефективне мотиваційне середовище яке спонукає старшечків брати участь у мовленнєвій діяльності – *Мовленнєву ситуацію* (комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх реакцій дитини, що знаходять вираження у висловлюванні: для виникнення мовлення необхідні мета, причина, тема, місце, час мовлення та адресат. Всім цим вимогам відповідає такий дієвий мовленнєвий інструментарій як розповідь у всьому її типовому різноманітті. Але, саме в цьому віці часто трапляються випадки специфічного розвитку мовлення дошкільнят, які потребують індивідуальної корекції.

Все вищезазначене покликана забезпечити авторська педагогічно-мотиваційна технологія, яка полягає у створенні взаємоповажної атмосфери довіри між педагогом і вихованцями та між однолітками, коли думка кожної дитини буде вислухана/почута, не зважаючи на те, чи буде вона вірною, чи потребуючої грамотної корекції/поради (фасилітаційне, суб'єкт-суб'єктне середовище), де дорослий не є диктатор/ментор, а є товаришем, який потребує поваги, підтримки маленьких особистостей, під час пошуку оптимальних рішень щодо подолання викликів повсякденності, пам'ятаючи про власну навчально-виховну місію (тьютор/коучер).

Для мотивації вихованців, слід зробити процес навчання максимально цікавим, емоційно насиченим, нестандартним. В процес розвитку розповідного мовлення старших дошкільнят слід інтегрувати такі дієві формувальні аспекти як анімація, графіка, музика, дизайн (Богущ, 2005: 512).

Комп'ютерні навчально-комунікаційні ігрові завдання відкривають інноваційні можливості в навчанні старших дошкільнят розповідного монологічного мовлення, забезпечують доступність, привабливість, цікавою відеографікою, ігровими елементами в процесі навчання вихованців створювати та доцільно застосовувати розповіді всіх типів, закріплюючи ці навички в стійкі вміння, де педагог бере на себе роль провідника/комунікатор. Діти із задоволенням виконують завдання, створюючи той чи інший тип розповіді, прагнучи висловлювати своїми словами враження, складаючи творчу розповідь, тим самим закріплюючи стійкість сформованих умінь, розвиваючи розповідне монологічне мовлення (Калмикова, 2003: 176).

Але навчальні комп'ютерні ігри не можуть замінити міжособистісне спілкування педагога з вихованцями та дітей один з одним: реальна ігрова діяльність містить паралельну взаємодію гравців, спільність, співпрацю дітей і багатство комунікації. Саме тому інформаційно-комунікаційні технології можуть використовуватися тільки як додатковий метод роботи з розвитку розповідного монологічного мовлення старших дошкільників. Слід також дотримуватись санітарних норм ірекомендованої вікової тривалості роботи згаджетами: проводити фізкультхвилинки, зорову гімнастику. Головний індикатор міри – позитивний емоційний настрій дітей, їх активність у мовленнєвих висловлюваннях.

Досвід науково-практичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку по формуванню умінь створювати ними різнотипові розповіді вимагає створення таких додаткових самостійних типів як розповідь – презентація (виклад інформації про переваги живої/неживої природи, предметів та явищ у побутово-соціальному середовищі) та розповідь – інструкція (виклад інформації у дії, часі та просторі, яка містить перелік конкретних правил, дотримання яких гарантує успіх) (Савчин, 2018).

Результати *Results*

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, виходячи з терміну «розповідь», сформульовано підрядну дефініцію щодо теми дослідження: «створення розповідей різного типу».

Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості умінь створювати різного типу розповідістаршими дошкільниками.

Розкрито та обгрунтовано педагогічні умови й окреслені етапи формування стійких умінь дітей старшого дошкільного віку щодо створення та доцільного застосування ними розповідей всіх типів.

Запропоновані такі самостійні типи розповідей, як розповідь – презентація та розповідь – інструкція(Савчин, 2018).

Висновки *Conclusions*

Оволодіння дошкільнятами стійкими умінями розповідання – довготривалий процес, що вимагає вмілого педагогічного керівництва ним.

Метою сучасної педагогіки, на етапі дошкільного дитинства, є виховання мовної особистості, яка адекватно, доречно, вільно та творчо застосовує мовлення в різних ситуаціях буття задля реалізації власних мовленнєвих завдань, комунікування, самореалізації.

Важливе значення для розвитку мисленнево-мовленнєвих умінь старших дошкільників має навчання їхрізнотиповому розповіданню, як інструменту зв'язного, послідовного, логічного викладу певних подій, що розгортаються в часі та сприяє оволодінню здатності використовувати власний життєвий досвід, висловлюючи свої спостереження у монологічному мовленні.

Формування мовлення дітей старшого дошкільного віку складається із структурних компонентів, до яких належать: *мовленнєва компетенція* (ключова базисна характеристика особистості), *навчання мови* (елементарні знання про мовлення та мову, що формуються на основі розвитку мовного чуття й водночас

зумовлюють цей розвиток), *мовленнєвий розвиток* (формування певних мовленнєвих навичок й умінь, що забезпечують функціонування мовлення), *мовленнєве виховання* (виховання мовленнєвої культури особистості).

Аналіз даної проблематики дозволив виявити зростаючу актуальність звернення педагогів до інноваційних технологій, в ході освітнього процесу: використання комп'ютерних програм, навчально-інформативних ігор, мультимедійних презентацій, які зміщують акцент з вироблених методів навчання на пошуковий, творчі методи в освоєнні дітьми монологічного мовлення, дозволяють залучати пасивну дитину до активної мовленнєвої діяльності, зробити навчальний процес цікавим, забезпечити емоційну включеність вихованців, активізувати їх пізнавальну діяльність, розумові та мовленнєві здібності, реалізуючи особистісно-орієнтований, диференційований підхід в навчанні.

Всі запропоновані форми, методи та прийоми «приречені» на успіх, при умові створення педагогом в дитячому середовищі фасилітаційної атмосфери, яка спиратиметься на взаємоповагу, підтримку однолітків одне одного, де дорослий виступає тренером і надійним порадиником у підготовці вихованців не тільки до школи, а для дорослого життя.

Література *References*

Базовий компонент дошкільної освіти (2012). (Нова редакція). Журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу». Київ: с. 6–9.

Баранник Д.Х.(1969). Усне монологічне мовлення: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філолог. наук. Д.Х. Баранник. Київ: 305 с.

Богуш А.М. (2005). Дошкільна лінгводидактика: хрестоматія: навчальний посібник для студ. пед. вузів. упоряд. А. М. Богуш. Київ: Слово. 720 с.

Калмикова Л.О. (2008). Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: Монографія. Л.О. Калмикова. Київ: Фенікс. 497 с.

Калмикова Л.О. (2003). Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психологічний та лінгвістичний аспекти: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Л.О. Калмикова. Київ: 300 с.

Савчин О.М. (2018). Формування у дітей п'ятирічного віку умінь створювати розповіді усіх типів. Зб. наук. роб. «HUMANITARIUM» [випуск 2 Т.2.]. В.П. Коцур (Голов. ред.). Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Педагогіка. с.122 - 130.

